

УДК 316.77 + 343.34

Целищева З.А.

Нижневартовский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В ЭКСТРЕМИСТСКИЕ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ

Аннотация. В статье рассмотрены нормативно-правовые основы противодействия распространения идеологии экстремизма и терроризма в обществе. Раскрыты основополагающие аспекты профилактической деятельности в молодежной среде, ее направления и используемые методы. Отдельное внимание автор статьи уделил имеющимся проблемам в вопросах профилактики на современном этапе развития общества.

Ключевые слова: молодежь, профилактика, экстремизм, терроризм, безопасность.

На современном этапе экстремизм и терроризм характеризуются разрастающимся масштабом, наращиванием научного и технического потенциала, превращением террористических и экстремистских групп в влиятельные политические структуры.

Одна из главных опасностей, связанных с распространением данных негативных тенденций, заключается в том, что они проникают, прежде всего, в подростковую и молодежную среду, тем самым поражая наименее защищенную в социальном и психологическом отношении часть общества.

Наиболее остро на проблемы, возникающие в обществе, реагируют именно молодые люди. Молодежь склонна к объединению в группы, так как важным для нее в этом возрасте является именно идентификация себя с какой-либо группой. Часто эти группы носят деструктивный характер. В молодежной среде легче формируется и распространяются радикальные взгляды и убеждения. Примыкая к ним, они пополняют ряды радикально настроенных группировок.

Основным объектом вербовочной деятельности террористических и экстремистских организаций является молодежь в возрасте от 16 до 30 лет. Привлекательность данной возрастной группы обусловлена тем, что в молодости инстинкт самосохранения снижен, а социальных обязанностей (ответственность за семью и др.) – меньше. Молодежи, как уже отмечалось, свойственны интенсивная жизнедеятельность, поиск целевых ориентиров, острая потребность в самореализации [4, с. 36].

Противодействие экстремизму и терроризму как угрозам национальной и военной безопасности России возведено в ранг приоритетных направлений в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации и Военной доктрине Российской Федерации, а также определены в качестве основных задач деятельности МВД России.

Деятельность в Российской Федерации по противодействию идеологии терроризма ориентирована на решение следующих ключевых задач противодействия идеологии терроризма:

- объяснение сущности терроризма и его крайней общественной опасности, а также проведение активных мероприятий по формированию устойчивого неприятия обществом идеологии терроризма в различных ее проявлениях, в том числе в форме религиозно-политического экстремизма;

- создание механизмов защиты информационного пространства Российской Федерации от проникновения в него любых идей, оправдывающих террористическую деятельность;

- формирование и совершенствование законодательных, нормативных, организационных и иных механизмов, способствующих эффективной реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма (<https://clck.ru/U8QkU> <https://base.garant.ru/1357713/>).

Проблема распространения идеологии экстремизма и терроризма среди молодежи стоит весьма остро, поэтому для ее решения используется ряд особых профилактических мер (<https://base.garant.ru/2561763/>).

Профилактикой экстремизма в молодежной среде является система мер, нацеленных на:

- обнаружение и исключение либо ослабление и нейтрализацию причин экстремизма, отдельных его видов, а также способствующих им условий;

- выявление и устранение ситуаций на конкретных территориях и в социальной среде, непосредственно мотивирующих или провоцирующих на совершение экстремистских действий;

- выявление среди молодежи компаний повышенного риска;

- выявление лиц, поступки которых указывает на реальную возможность совершения экстремистских действий, и оказание на них сдерживающего и корректирующего воздействия, а в случае необходимости и на их ближайшее окружение.

Занимаясь профилактикой, требует обращать пристальное внимания также на семейное воспитание. Зачастую именно в сфере семейного воспитания закладывается нетерпимость, формируются первичные экстремистские настроения.

Можно выделить следующие меры профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде:

- подавление неблагоприятного влияния уличной контркультуры;

- воспитание толерантности и культуры межэтнического общения через досуговые организации, клубы по интересам, спортивные секции;

- развитие института психологической поддержки в школах (консультирование детей и координирование преподавательского состава);

- формирование структуры национальной (культурно-политической) идентичности посредством СМИ;

В рамках профилактики экстремизма можно применять следующие формы работы:

- проведение индивидуальных бесед;

- организация встреч с психологами;
- проведение тренингов, круглых столов, экскурсий, тематических вечеров, спортивные мероприятия и др.;
- разработку внутриведомственной статистики, отражающей характер и состояние молодежных девиаций;
- оценка производительности системы профилактики;
- активное и целенаправленное использование подростковых и юношеских объединений по интересам как институтов ресоциализации социально дезадаптированных подростков;
- создание специфических форм и средств приобщения девиантных подростков к активному, полезному, развивающему досугу, вовлечения в социально значимую деятельность, включая производственный труд;
- широкую апробацию различных форм работы с неформальными объединениями подростков;
- разработка межведомственных программ, ориентированных на обучение специалистов по уличной работе с молодежью;
- подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов, задействованных в сфере профилактической работы;
- проведение конференций, семинаров для сотрудников органов и учреждений системы профилактики (<https://base.garant.ru/12127578>).

При организации системной работы по профилактике молодежного экстремизма возможно использование нескольких моделей, оптимизирующих данный вид деятельности.

Модель профилактики, основанная на усилении роли традиционных институтов социализации. Реализация модели предполагает формирование правового сознания молодежи, ее информирование о правовых последствиях участия в экстремистской деятельности. Действия органов власти должны быть направлены на усиление и интеграцию воспитательного воздействия семьи, школы, учреждений профессионального образования различного уровня, общественных объединений, средств массовой информации. Основным ресурсом данной модели является система образования, представляющая собой наиболее организованный, проникающий практически во все сферы жизнедеятельности общества, институт.

В основе модели лежит средовой подход, когда государством и местным самоуправлением создаются такие условия для молодого человека, которые существенно снижают проявления экстремистской активности.

Важное место в общей системе профилактики отводится деятельности детских и молодежных общественных объединений, задачей которых является организация позитивного развивающего досуга подростков и молодежи. Чтобы их деятельность была эффективной и привлекательной для юного поколения, требуется оказание органами власти системной комплексной поддержки подобным объединениям. Это позволит развить материально-техническую базу, кадровый, социальный, творческий потенциал общественных организаций.

Модель профилактической работы, ориентированная на снижение деструктивного потенциала молодежных субкультур. В основе данной модели лежит деятельность государства и местного самоуправления по разработке механизмов, направленных на оптимизацию функционирования разнообразных молодежных сообществ, являющихся носителями тех или иных субкультур, существующих в современной России.

Таким образом, к мерам профилактики экстремизма и терроризма можно отнести:

- правовое воспитание молодежи, повышение уровня правовой культуры, преодоление правового нигилизма;
- подготовка и переподготовка специалистов по работе с молодежью по вопросам профилактики экстремизма и ксенофобии;
- обновление форм воспитательной работы с молодежью;
- организация виртуальных дискуссионных площадок в виде «вебконференций» по тематике молодежных проблем, размещенных на базе областных правительственных порталов, а также на популярных и наиболее посещаемых молодежью Интернет-ресурсах (<https://base.garant.ru/12145408/>) [4; 5].

Подводя итог выше сказанному, необходимо отметить следующее, что работа по профилактике экстремизма и терроризма, в первую очередь, начинается с формирования навыков воспитания толерантного сознания у молодежи, представлений о толерантной городской среде, идеологии и культуре взаимного уважения.

Необходимо направлять усилия на воспитание правовой культуры молодежи, формировать чувство отторжения от самой мысли о возможности применения экстремистских и террористических методов для разрешения территориальных, социальных, конфессиональных, культурных и любых других проблем, и противоречий [2, с. 1599].

Особый статус молодежи в обществе рождает потребность в адекватной молодежной политике, способной решить или смягчить имеющиеся проблемы, а также направить в созидательное русло творческий потенциал молодого поколения (<https://base.garant.ru/12132066/>). Молодежь обладает большим творческим, инновационным и физическим потенциалом. Поэтому так важно создать условия для ее реализации.

В современной научно-исследовательской литературе активно обсуждаются вопросы, связанные с профилактикой распространения идеологии экстремизма в молодежной среде, однако данная тема далеко не исчерпана, поскольку постоянно возникают новые факторы, влияющие на мировоззрение молодежи, и соответственно новые механизмы воздействия на сознание молодого поколения [3, с. 43]. В связи с этим, еще одним важным моментом является необходимость грамотного применения специалистами, работающими с молодежью, современных технических и цифровых возможностей, которыми активно пользуется молодежь. Старшее поколение должно быть чутким к тем тенденциям, которые имеются в молодежной среде и уметь своевременно адекватно на них реагировать и отвечать ее запросам. Необходимо осваивать те мессенджеры и социальные сети, которыми пользуется молодое поколение; разделять их интересы и уметь находить общий язык, основанный на доверии и партнерстве. Большое количество внедренных программ и проектов по работе с молодежью

помимо положительного эффекта имеет и ряд нюансов. Во-первых, в этих программах и проектах, как правило, принимают участие одни и те же люди; во-вторых, вследствие этого, повышается процент заорганизованности, а молодые люди, относящиеся к группе риска, так и остаются «за бортом».

Все большее влияние на детей и молодежь начинает оказывать такое явление, как «блоггерство». Молодежь им верит зачастую безоговорочно, и подтверждением тому служат события, связанные с 23 января 2021 г, когда на улицы городов России вышли молодые люди, подростки и дети, сами не осознавая всю серьезность происходящего и меры ответственности за содеянное. Произошедшее, еще раз говорит о том, что необходимо уделять особе внимание формированию правовой культуры у молодежи. Вести разъяснительную работу с приведением примеров из реальной жизни и опыта судебной практики Российской Федерации. Важным является и то, чтобы молодежь осознавала всю степень ответственности о содеянном не только на уровне того, как это отразится на ее жизни в будущем, но и как это может повлиять на жизнь близких людей, сколько страданий может причинить их опрометчивый поступок.

Правовую культуру необходимо формировать уже с младшего школьного возраста и вовлекать в этот процесс семью ребенка, ведь именно в семье начинают закладываться первичные ценностные установки, а общеобразовательная и воспитательная система может лишь корректировать их.

Профилактика вовлечения молодежи в деструктивные группы должна быть построена на консолидированных усилиях всех участников процесса: семья, общеобразовательная система, исполнительная власть и гражданское общество. Развитие культурно-досуговой сферы и общественных движений может внести существенный вклад в воспитание подрастающего поколения, так как именно через организацию свободного времени, могут закладываться такие важные знания, умения и навыки, как лидерские способности, умение работать в команде, умение организовывать свое свободное время и брать на себя ответственность.

Литература

1. Мельник П.А., Целищева З.А. Понятия экстремизм, терроризм. История развития. Направления работы по противодействию идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде // Актуальные направления научных исследований: перспективы развития: материалы XI Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 14 февр. 2020 г.). Чебоксары, 2020. С. 62-66.
2. Целищева З.А., Пшеничная В.С. Профилактика молодежного экстремизма на примере города Нижневартовска // XVIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция Нижневартовского государственного университета. Нижневартовск, 2016. С. 1599.
3. Целищева З.А., Гутова С.Г. Роль межведомственных взаимодействий в профилактике распространения идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде // Общество: социология, психология, педагогика. 2020. №7(75). С. 42-47.

4. Гутова С.Г., Лицук А.А., Пенкина Н.В., Побединский В.Н., Самохина Н.Н., Целищева З.А., Чернявская О.В. Социально-культурные, информационные и правовые ресурсы развития современного общества. Нижневартовск. 2020. С. 36.

5. Gutova S. G., Samokhina N. N., Tselishcheva Z. A., Litsuk A. A. Personal information culture: Security and development // Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. 2019. P. 6651-6658.

© Целищева З.А., 2021